

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA MEHNAT BOZORI INFRATUZILMASI TARKIBIY QISMLARI VA ULARNING O'ZARO ALOQADORLIGI

Hamid Olimovich Karimov

Oriental universiteti magistranti

e-mail: hamidkarimov43@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Raqamli texnologiyalar asrida mehnat bozori – mehnat bozori sub'ektlari va ularning muayyan tuzilmaga ta'sir ko'rsatishining (axborot, ijtimoiy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatishining) ijtimoiy-iqtisodiy tizimidir. Mazkur tizim ko'p o'lchovlidir. Undan turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, chunonchi kasbiy tayyorgarlik, kasbiy tanlash, moddiy rag'batlantirish va natijalarga baho berish, qayta o'qitish va yollash, chora belgilash va marketing singari jarayonlar o'z ifodasini topadi.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, tizim, taqsimlash, o'lchov, iste'mol, resurs, boshqarish, mehnat qilish qobiliyati, ishchi kuchi, ish beruvchi, manfaat, muvofiqlashtiruvchi, qondiruvchi, hajm, mexanizm.

ABSTRACT:

Labor market is a socio-economic system of labor market subjects and their impact on a certain structure (informational, social and economic impact). This system is multidimensional. Various socio-economic processes, such as professional training, professional selection, financial incentives and evaluation of results, retraining and hiring, measures and marketing, are expressed in it.

Keywords: Labor market, system, distribution, measurement, consumption, resource, management, ability to work, workforce, employer, interest, coordinator, satisfyer, volume, mechanism.

Keyingi vaqtlarda bir qancha mualliflar raqamli texnologiyalar asrida mehnat bozorini tizimli tarzda qarab chiqishga yaqindan yondoshmoqdalar. Masalan, S.A.Kuzmin mehnat bozori institutini o'rganishning muhimligini ta'kidlar ekan, mehnat bozori tizimining tuzilishini belgilab berdi¹. Tizimli uslubiyot nuqtai nazaridan M.A. Vinokurovning fikri ancha o'rinlidir. Uning nazarida «Mehnat bozori – bu ish kuchini shakllantirish, iste'mol qilish, taqsimlash va qayta taqsimlash,

¹ Кузьмин С.А. Рыночная экономика и труд. - М.: "Наука". -1993. -С.144.

uni yollash va haq to'lash xususida vujudga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimi bo'lib, bu munosabatlar huquqiy normalar bilan tartibga solinadi va mehnat resurslarini boshqarish usuli sifatida namoyon bo'ladi».

Mehnat bozorining boshqarilishi insonni mehnat qilish qobiliyatini taklif qiluvchi xodimlarni, ish kuchiga bo'lgan talabni belgilovchi ish beruvchilarni, shuningdek, ularning manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi va qondiruvchilarni, hamda ish kuchiga bo'lgan taklifning hajmini, tuzilishini belgilab beruvchi yo'nalish va mexanizmlarni ham o'z ichiga oladi.

Ana shu yo'nalishlar majmuasi, vatanimizda amalga oshirilayotgan bozor shart - sharoitlariga mos holda tadbiq etilgan bo'lib, ular ish bilan bandlik va ishsizlikni davlat yo'li bilan boshqarishda muhim o'rin egallaydi. Mehnat bozori ham har qanday tizim singari o'z rivojlanish darajasi, tashqi va ichki muhitning ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq ravishda muayyan aniq maqsadli yo'l – yo'riqlarga ega bo'lishi lozim. Mehnat bozori – mehnat bozori sub'ektlari va ularning muayyan tuzilmaga ta'sir ko'rsatishining (axborot, ijtimoiy va iqtisodiy ta'sir ko'rsatishining) ijtimoiy-iqtisodiy tizimidir. Mazkur tizim ko'p o'lchovlidir. Undan turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, chunonchi kasbiy tayyorgarlik, kasbiy tanlash, moddiy rag'batlantirish va natijalarga baho berish, qayta o'qitish va yollash, chora belgilash va marketing singari jarayonlar o'z ifodasini topadi. Bundan tashqari, mehnat bozori tizimi o'zaro bog'langan ko'pgina kichik tizimlardan (natijadorlik va unumdorlik, mehnatga haq to'lash va uni normalash kabilardan) iborat bo'ladi va ularning har biri bir qator vazifalarni ado etadi.

Raqamli texnologiyalar asrida mehnat bozorida barcha qatnashchilarning iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi rivojlangan tuzilmaviy tarkiblarning mavjudligi jamiyatda xodimlar uchun kon'yuktura o'zgarishlarining ta'sirini yumshatish, ishlab chiqarishni oqilona tashkil etish va foydani ko'paytirish imkonini beradigan shart-sharoitlar yaratishga qodir bo'ladigan mehnat bozorini shakllantirish imkonini beradi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish davri sharoitlarida mehnat bozorini “mehnatga qobiliyatli” ishchi kuchini xarid qilish – sotishni amalga oshiruvchi tizim sifatida ko'rib chiqish o'rinli emas. Shuning uchun u ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti va ijtimoiy mehnat sohasining ochiq, murakkab, ko'p aspektli va o'suvchi tizimchasi bo'lib, ishchi kuchiga talab-taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantiruvchidir. Mazkur bozor ishchi kuchi talab va taklifini tartibga solishda bevosita ishtirok etadi va aholining oqilona ish bilan bandligini shakllanishi hamda ishsizlikni kamaytirishga ko'maklashadi.

Mehnat bozori infratuzilmasining tarkibiy qismi asosiy elementlariga quyidagilar kiradi: davlat muassasalari, ish bilan bandlikka ko'maklashuvchi nodavlat tuzilmalar, korxonalar va firmalarga kadrlar bilan xizmat ko'rsatish, xususiy vositachi firmalar, samarali ish bilan bandlikni ta'minlaydigan jamoat tashkilotlari va jamg'armalar kabilar.

O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonuni Respublika hududida doimiy istiqomat qiluvchi fuqarolarning mehnatga bo'lgan huquqini amalga oshirishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlarini, shuningdek bu huquqni ro'yobga chiqarish bo'yicha davlat kafolatini belgilab berdi. Ana shu qonunga muvofiq rivojlangan mehnat bozori infratuzilmasi tarkibiy qismlari elementlari.

Ishlab chiqarish moddiy bazasining jiddiy tarkibiy qayta qurilishi va uni uzliksiz yangilab borilishi, uning o'sish sur'atlarining pasayishi jonli mehnatni siqib chiqarish jarayonini muqarrar qilib qo'yadi va ish bilan bandlik muammosini keskinlashtiradi. Rivojlangan mamlakatlarda 80-yillarda shu narsa yaqqol ko'zga tashlandiki, aholini ish bilan bandligini bevosita rag'batlantirish (milliy bo'limni, davlat idorasini, jamoat ishlarini kengaytirish) chora-tadbirlari ham, shuningdek ish bilan bandlikni bilvosita rag'batlantirish (investitsiyalarni rag'batlantirish, davlat xaridlarini ko'paytirish va shu kabilar) chora-tadbirlari ham o'zini oqlamadi.

Xo'jalik yuritishning o'zgarib borayotgan shart-sharoitlari ishga joylashish va ish kuchidan foydalanishning tobora ko'proq moslashuvchan shakllarini talab qilmoqda.

Moslashuvchan ish kuchi mehnat bozorining tarkibiy qismi bo'lib, o'ziga quyidagilarni qamrab oladi: moslashuvchan ish bilan bandlik (mehnat faoliyati va yollash tashkiliy shakllarining harakatchanligi va o'zgaruvchanligi); ish bilan bandlikning funktsional moslashuvchanligi (keng malaka va kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlarning o'zaro harakati); moslashuvchan ish tartiblari. Bu holat aholini mehnatda bandlikka nisbatan yangicha yondashuvlar shakllanishi hamda keng qamrovli bandlikning yangi kontseptsiyasida o'z ifodasini topadi. Mehnat bozorida moslashuvchan munosabatlarning shakllanib borishi mazkur bozor infratuzilmasi rivojlanishida egiluvchanlikni mustahkamlaydi.

Har bir mamlakatda mehnat, aholini ish bilan bandlik va ijtimoiy siyosat masalalari yuzasidan davlat va mintaqaviy idoralar tizimi mavjuddir. Bu idoralarning tuzilishi o'zgarishi mumkin, lekin har qanday ma'rifatli davlat sohalari bo'yicha normativ hujjatlar ishlab chiqadi: barcha korxonalaridagi mehnat sharoitlari bo'yicha; davlat korxonalarida va davlat muassalarida (byudjet sohasidagi) mehnatga haq

to'lashdagi nisbatlar bo'yicha; aholining ish bilan bandligini boshqarish bo'yicha; nafaqa ta'minoti bo'yicha; ishsizlarga, nogironlarga, aholini kam ta'minlangan qatlamlariga yordam ko'rsatish bo'yicha; ish beruvchilar va ish oluvchilar vakillarining o'zaro munosabatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha.

Mintaqalardagi mehnatni boshqarish idoralari asosiy diqqat e'tiborini ish bilan bandlik, ijtimoiy siyosat, ish beruvchilar bilan ish oluvchilar o'zaro munosabatlarini tartibga solish masalalariga qaratadilar².

Mehnat bozori infratuzilmasining takomillashganligi jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanish darajasini ko'rsatadi.

Rivojlangan mamlakatlarda mehnat bozori infratuzilmasiga mehnat sohasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi mexanizm sifatida qaraladi. Mehnat bozori infratuzilmasi tarkibiy qismi elementlarining mehnat munosabatlarini tartibga solish va mehnat bozorini boshqarishdagi ahamiyati mazkur bozordagi davlat siyosatining maqsadidan kelib chiqadi.

Mehnat bozoridagi davlat siyosatining maqsadi bo'shab qolgan potentsial ishchilarning samarali ish bilan bandligini shakllantirish, yoppasiga ishsiz bo'lib qolishga yo'l qo'ymaslik va ochiq ishsizlikning o'sishini to'xtatib turish sifatida ta'riflanishi mumkin. Ana shu maqsadga erishish ish o'rinlari egasi bo'lgan ish beruvchiga muayyan sifatiga ega bo'lgan ish kuchini sotib olish, bu bilan ishlab chiqarish omillarining qo'shilishini ta'minlash, ish qidirayotgan kishilarga esa, kasb-malakasiga, demografik va boshqa tavsiflariga muvofiq mos keladigan ish o'rnini tanlash

imkonini beradi. Ishsizlarga ta'lim olish sohasida (kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish) xizmatlar ko'rsatiladi, ularni ta'minlash (jamoat ishlari va boshqa vaqtincha ishlar) va ishsizlik darajasini nazorat qilish yuzasidan chora tadbirlar ko'riladi va hokazo.

Raqamli texnologiyalar asrida tashkiliy jihatdan respublikamizda mehnat bozori ijtimoiy institutlar tizimi sifatida maydonga chiqmoqda, ulardan har biri qisman yoki to'la ravishda mehnatni rivojlantirishga doir qandaydir vazifani bajaradi, ya'ni tayyorgarlik, foydalanish, rag'batlantirishni ado etadi.

Shulardan davlatning ish bilan bandlik xizmati mehnat bozorini tartibga solishda asosiy ahamiyatga ega. Davlatning ish bilan bandlik xizmati ishchi kuchini takror ishlab chiqarishni tartibga solishning yangi instrumentlarini amalga oshirish,

²Абдурахмонов Қ.Х., Муртазоев Б.Ч. Меҳнат бозори. (Ўқув қўлланма), Т.: 1999. - 41 б.

ya'ni ijtimoiy institutni tashkil etish zaruriyatini keltirib chiqaradi, usiz bozor to'liq faoliyat yurita olmaydi.

Davlat ish bilan bandlik xizmati – bu ishchi kuchining uyushgan bozoridir. U mehnat resurslari qo'llanishini bir sohadan boshqasiga erkin o'tishini ta'minlab, quyidagilarni yuzaga kelishiga imkoniyat yaratadi:

- jamiyatning har bir a'zosini erkin mehnat va shaxsiy daromadining o'sishi asosida – o'z hayotiy imkoniyatlarini amalga oshirishga keng imkoniyatlar, ya'ni mehnatga samarali ishtiyoq mexanizmini yaratadi;

- yuqori mehnat unumdorligiga iqtisodiy majburlash shakli sifatida ishchi kuchini tashuvchilar o'rtasida uni yanada foydaliroq sohalarga qo'llash bo'yicha raqobatni rivojlantirish;

- ishlab chiqarishni boshqarish sub'ektlari, ishlovchining shaxsi va uning mehnat potentsialidan yanada samarali foydalanish yuzasidan raqobatni kuchaytirish.

Ish bilan bandlik xizmatining oyoqqa turish sharoitida barcha ixtisoslashgan ishchi kuchining shakllanish usuli bo'lib kasbga yo'llash ishtirok etadi.

Kadrlar bozorini o'rganuvchi chet el mutaxassis–marketologlarning fikricha, qachonki hozirgi zamon sharoitida mos ilmiy – amaliy tajribaga ega bo'lganlar jami xodimlar potentsialining 20-30 foizini tashkil etsagina, bozor iqtisodiyoti ijobiy samara berishi mumkin³. Xalq xo'jaligidagi mehnatda bandlarning qaror topgan tarmoq va kasbiy tuzilishi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi darajasini, iqtisodiyot rivojlanishining ijtimoiy yo'nalish darajasini tavsiflab beradi.

Raqqamli texnologiyalar asrida O'zbekiston xalq xo'jaligida aholining mehnatda bandlik tuzilmasining o'zgarish istiqbollari birinchi navbatda ishlab chiqarish tuzilmalarida ro'y berayotgan o'zgarishlarga bog'liqdir. Ana shu tarmoq guruhlaridagi ish bilan bandlar soni bir xilda o'sayotgani yo'q - eng past sur'atlar moddiy buyumlashgan ishlab chiqarish tarmoqlarida, eng yuqori sur'atlar ishlab chiqarish infratuzilmasi tarmoqlaridadir. Industrial tarmoqlarning rivojlanishidagi uzoq davom etadigan yo'nalishlar shunga olib keladiki, mehnatda bandlarning kasbiy tarkibi ana shu tarmoqlar ta'siri ostida vujudga keldi⁴.

2001-2022 yillarda mamlakat mehnat resurslari 17,5%ga o'sdi, yiliga o'rtacha o'sish 3,1% ga teng bo'ldi. Mehnat salohiyatning tez sur'atlar bilan o'sishi ish bilan bandlikni ta'minlash muammosini ko'ndalang qilib qo'yimoqda.

Mamlakatda 2022 yilda 571,3 ming ish joyi yaratildi, ulardan 70-75%i qishloq joylarda. Kichik va xususiy biznes ish joylari yaratilishining sezilarli manbasi bo'lib

³Холмўминов Ш.Р., Хомитов К.З. Мамлакат аграр меҳнат бозорининг шаклланиши. -Т.:Фан, 2003. -10 б.

⁴ Абдурахмонов Қ.Х., Муртазоев Б.Ч. Меҳнат бозори. (ўқув қўлланма), Т.: 1999. - 54 б.

qolmoqda. Hozirgi kunda faqatgina kichik korxonalar va mikrofirmalarda 900 mingdan ortiq kishi ishlamoqda. Qishloq xo'jaligi ishchi kuchlarini kamayishi va boshqa faoliyat turlariga-xizmatlar sohasi, kichik biznesga-qayta taqsimlanishi ko'lamlari sezilarli o'sdi. Iqtisodiyotdagi tuzilmaviy o'zgarishlarga mos ravishda va aholining mehnat tanlovining o'zgarganligi sababli, ish bilan bandlikning tarmoqlararo tarkibi o'zgarmoqda, (1.4-jadval).

Qishloq xo'jaligida ish bilan bandlik ulushi qisqarmoqda (so'nggi 7 yil mobaynida 38,0% gacha), ijtimoiy soha, axborot ta'minotida ishlovchilar sonining nisbatan ko'payishi aniqlangan.

REFERENCES:

1. Kuzmin S.A. Bozor iqtisodiyoti va mehnat. - M.: "Fan". -1993 yil. -144-bet.
2. Abdurahmonov K.X., Murtazoev B.Ch. Mexnat bozori. (o'quv yordamLANma), T.: 1999. - 41 b.
3. Xolmo'minov Sh.R., Xomitov K.Z. agrar mexnat bozorining korxonalar. - T.: Fan, 2003. -10 b.
4. Abdurahmonov K.X., Murtazoev B.Ch. Mexnat bozori. (o'quv yordamLANma), T.: 1999. - 54 b.
5. Lutfinisa Azamadxodjaevna Fazilova. Studying Medicine In Online Education With The Mobile Application "A To Z Anatomy" // The American journal of Engineering and Technology. // page 94-99.
6. Фазилова Л. А. The role of mobile applications in learning dentistry // Stomatologiya. – 2018. – №. 2. – С. 86-90.
7. <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/ruraldevelopment>.
8. www.lex.uz
9. www.norma.uz
10. www.press-service.uz
11. www.stat.uz